

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913138>

УДК 621.44

ПРОЦЕСС С ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛА. ПИТ ПРОЦЕСС

В.П. Пасечный,

к.т.н.,

г. Омск

Аннотация: Рассматривается система из последовательно включенных адиабатных двигательных ступеней, когда каждая последующая ступень работает с мощностью, отведённой в холодильник от предыдущей ступени. Хорошо известно, что добавление ещё одной ступени увеличивает итоговый КПД системы. В литературе ситуация с числом ступеней больше трёх не нашла достаточного освещения. Этот недостаток восполняется настоящей статьёй. Рассматривается процесс изменения мощности, если число ступеней возрастает до бесконечности. Для этой ситуации введено понятие беснарный процесс. В статье доказывается, что беснарный процесс может быть реализован абсолютно точно в аппаратуре конечного размера. Доказана достижимость и анализируются условия достижения КПД близкого к единице. Делается вывод, что проблема слабого роста эффективности адиабатных двигателей может быть решена путем использования в них беснарного процесса независимо от того каков КПД в ступенях

Ключевые слова: ПИТ процесс, беснарный процесс, комбинированные ДВС, утилизационный парогенератор, адиабатный двигатель, циркулирующая мощность

HEAT RECYCLING PROCESS. PIT PROCESS

V.P. Pasechny,
Ph.D.,
Omsk

Annotation: A system of sequentially connected adiabatic motor stages is considered, when each subsequent stage operates with the power transferred to the refrigerator from the previous stage. It is well known that each subsequent stage increases the final efficiency of the system. In the literature, the situation with the number of steps greater than three has not been sufficiently covered. This deficiency is filled by this article. The process of changing power is considered if the number of stages increases to infinity. For this situation, the concept of a besnar process was introduced. The article proves that the besnar process can absolutely be implemented in equipment of a finite size. The achievability is proven and the conditions for achieving an efficiency close to unity are analyzed. It is concluded that the problem of weak growth in the efficiency of adiabatic engines can be solved by using the besnar process in them, regardless of the efficiency in the stages.

Keywords: PIT process, besnar process, combined internal combustion engines, recovery steam generator, adiabatic engine, circulating power

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС), составляя основу мобильной энергетики, являются главными потребителями ископаемого топлива и основным источником загрязнений окружающей среды.

Для решения проблем энергоэффективности и экологической безопасности двигателей необходимо, прежде всего, увеличить в 2-3 раза эксплуатационный КПД транспортных силовых установок (СУ) и перевести их на питание природным газом или водородом.

Повышение эксплуатационного КПД способствует пропорциональному снижению вредных выбросов, а также уменьшению габаритных размеров бортового запаса топлива, что особенно актуально для газомоторного топлива, имеющего существенно меньшую плотность даже в сжиженном состоянии [17].

Рассматриваемый процесс может быть практически реализован разными устройствами, которые, тем не менее, должны иметь ряд общих свойств. ПИТ процесс может быть реализован в адиабатном [1] ДВС, охваченном петлёй обратной связи, включающей Утилизационный Котёл. В прямой ветви влажный воздух засасывается в адиабатный цилиндр и частично сжимается. После этого в цилиндр впрыскивается холодный метан (пропан, бензин и т.д.) и получившаяся смесь дожимается до получения нужного коэффициента сжатия. Смесь сгорает и одновременно расширяется. Законы сгорания и расширения считаются известными [2-4, 6, 7]. После частичного расширения в камеру впрыскивается перегретый пар, и расширение продолжается до заданного давления, близкого к атмосферному. Выхлопные газы используются для получения перегретого пара в котле – утилизаторе. Полученный пар впрыскивается в камеру сгорания за счёт того, что давление пара превосходит давление газов в камере сгорания. Использование тепла выхлопных газов предполагается максимально полным, или, как принято говорить, глубоким [9, 11].

Предельная модель ПИТ процесса. Представим себе некоторую адиабатную оболочку, к которой подводятся продукты способные сгорать. Из оболочки выводятся механическая энергия и продукты сгорания. Можно ли сделать, что энергия входных продуктов до начала сгорания и энергия выходных продуктов равны? Если на этот вопрос ответить: да, можно, то это будет равносильно утверждению о том, что вся подводимая тепловая энергия может быть превращена в механическую форму ($\text{КПД} = 1$).

Широко известны термины: монарная, бинарная, тринарная и т.д., применяемые к энергоустановкам, и намекающие на количество ступеней переработки тепла [8, 12]. Встречается термин: вторичное использование тепла, пересекающийся по смыслу с термином бинарная. Известно, что КПД энергоустановки возрастает с ростом числа ступеней. Бинарная энергоустановка эффективней монарной, тринарная эффективней бинарной и т.д. Адиабатная установка с бесконечным числом ступеней будет иметь КПД равный единице на том основании, что энергия, отводимая из оболочки в виде тепла, может быть сделана меньше любого наперёд заданного значения путём добавления ещё одной ступени. Назовём такую установку бесконечно-нарной (для краткости будем употреблять слово: беснарная). Процесс, который

реализуется в беснарной установке, будем называть беснарным процессом (рис. 1).

Рисунок 1 – Беснарная установка

(T – тепловая энергия; M – механическая энергия; D_i – тепловой двигатель)

Установка рисунка 1 в силу бесконечного числа ступеней напрямую физически не реализуема, но её процесс (беснарный процесс) может быть реализован в конечном виде в установке с обратной связью, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Беснарный процесс, как процесс с обратной связью (Z^{-1} – обозначает задержку на один такт; 1 – сумматор; 2 – двигатель с термодинамическим КПД q_i , где i – номер такта от момента включения двигателя; 3 – котёл-утилизатор (КУ). Полная утилизация)

На рисунке 2 уровни мощностей представлены в нормированном по отношению к теплосодержанию входного топлива, то есть входная мощность принята равной единице.

Мощность на выходе при $0 < q_i \leq 1$ представляет собой монотонно нарастающую, бесконечную функцию, имеющую в качестве предела значение равное входной мощности **:

$$M = \sum_{i=0}^{\infty} q_i \times (1 - q_i)^i = 1; \tag{1}$$

Это выражение равносильно утверждению, что беснарная установка имеет КПД равный единице при $i = \infty$ независимо от термодинамического КПД (q_i) двигателя. Назовём это установившееся, предельное состояние ПИТ процессом (процессом с Повторным Использованием Тепла) и рассмотрим его более внимательно.

НА вход подаётся порция рабочего тела, теплосодержание которой принято за единицу. К нему добавляется ещё рабочее тело в таком количестве, чтобы механическая работа двигателя была равна теплосодержанию входного рабочего тела. Теплосодержание отработанных газов двигателя равно теплосодержанию рабочего тела, добавленного на входе. Тепло, отведённое от двигателя, используется повторно.

ПИТ процесс описывается уравнением для прямой ветви и уравнением для ветви обратной связи:

$$\begin{cases} (x + y) \times q_{\infty} = K \times x; \\ (x + y) \times (1 - q_{\infty}) = y; \end{cases} \tag{2}$$

где x – входная мощность;

y – мощность в петле обратной связи, циркулирующая мощность;

K – КПД установки.

Из второго уравнения найдём

$$y = x \times (1 - q_{\infty}) / q_{\infty}; \tag{3}$$

Подставив y в первое уравнение, получим: $K = 1$, что подтверждает уже полученный результат. Из (3) видим, что термодинамический КПД определяет соотношение между мощностью двигателя и требуемой для получения предельного КПД циркулирующей мощностью. Это отношение представлено в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1 – Соотношение между мощностью двигателя и циркулирующей мощностью

q_i	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
y/x	4	1.5	1	0.67	0.25

Требуемая циркулирующая мощность растёт при уменьшении термодинамического КПД. Рост циркулирующей мощности, который

сопровождается ростом массогабаритных характеристик, является той платой, которую приходится нести за получение нужного КПД. Польза от увеличения термодинамического КПД η_i не является самоцелью и состоит в том, что это позволяет уменьшить циркулирующую мощность и как следствие облегчить решение проблемы массогабаритных характеристик.

Элемент задержки Z^{-1} может быть реализован различным образом, но мы будем иметь в виду, что он реализован как энергохранилище, в которое в любое время может быть добавлена энергия, поступающая из КУ, и из него же может быть извлечена в нужное время и передана в сумматор. Для того чтобы система была работоспособна, достаточно, чтобы время хранения было больше длительности одного такта.

Установка рисунка 2 также, как и установка рисунка 1, имеет бесконечное время пуска и останова, что при практической реализации не всегда удобно. Если время хранения в энергохранилище существенно увеличить так, что его можно считать неограниченным, то процесс можно будет остановить и продолжить (запустить) в течение одного такта.

Реальная модель ПИТ процесса: При практическом выполнении ДУВС следует правильно оценить количество тепла превращаемого в механическую форму, а также потери при преобразовании механической энергии поршня в электроэнергию.

Потери тепла. Потери тепла можно учесть, если ввести действующую теплотворную способность топлива:

$$ДТС = ТС * K_T * K_a * K_c * K_d;$$

где все K меньше единицы;

$ТС$ – теплотворная способность топлива;

K_T – массовое содержание действующего вещества в реальном топливе. Например, для природного газа K_T должно учитывать уменьшение метана за счёт присутствия азота, гелия, углекислого газа, воды и др.;

K_a – коэффициент адиабатности, учитывает потери тепла за счёт неадиабатности оболочек, локализирующих рабочее тело;

K_c – коэффициент сгорания, характеризует неполноту сгорания топлива;

K_d – коэффициент диссоциации, оценивает потери тепла за счёт диссоциации компонент отработавших газов.

Рассмотрим вопросы практической реализации ПИТ процесса. Для этого разделим потери тепла в ДУВС на возвратные и невозвратные. Такое разделение необходимо потому, что как показано выше идеализированный ПИТ процесс не создаёт потерь известных как термодинамические потери. Термодинамический КПД ведёт к возвратным потерям. В случае не идеализированного ПИТ процесса ситуация усложняется и требует более внимательного рассмотрения.

После того как потери тепла и механической энергии учтены остаётся учесть ещё неравенство единице коэффициента рекуперации [15] котла утилизатора. В этом случае второе уравнение в (2) будет иметь вид:

$$K_p \cdot (x + y) \cdot (1 - q_\infty) = y; \tag{4}$$

где K_p – коэффициент рекуперации КУ.

Из уравнения (4) находим циркулирующую мощность (5), представленную в виде графиков на рис 3:

$$y = K_p \cdot x \cdot (1 - q_\infty) / (1 - K_p \cdot (1 - q_\infty)); \tag{5}$$

Рисунок 3 – Зависимость циркулирующей мощности от коэффициента рекуперации

Подставляя значение y в первое уравнение из (2) получим значение для КПД ПИТ процесса при произвольном коэффициенте рекуперации (6), представленном на рисунке 4.

$$K = q_\infty \cdot (1 + K_p \cdot (1 - q_\infty) / (1 - K_p + K_p \cdot q_\infty)), \tag{6}$$

Рисунок 4 – Зависимость КПД ПИТ процесса от коэффициента рекуперации КУ

Хотя ПИТ процесс позволяет получить единичный КПД установки при любом термодинамическом КПД, это вовсе не означает, что термодинамический КПД не надо повышать. Повышение η_{∞} позволяет ослабить требования к коэффициенту рекуперации и уменьшить циркулирующую мощность.

Заключение: Разработке адиабатных двигателей было и продолжает уделяться большое внимание. Однако, это не приводило к критическому увеличению КПД двигателя. Внедрение ПИТ процесса в адиабатный двигатель решает эту проблему.

Предложен ПИТ процесс, открывающий возможность и показывающий пути глубокого преобразования тепла в механическую форму, снимающий термодинамические ограничения и открывающий новую парадигму разработки ДВС, обещающую существенный, качественный прорыв в повышении КПД.

Когда топливная эффективность является определяющим требованием для двигателестроения, существует другая парадигма разработки, когда традиционные способы увеличения эффективности (увеличение сжатия, сжигание при постоянном объеме, дизельность [6, 10]) уходят на второй план, а увеличение коэффициента рекуперации КУ становится определяющим.

Возможность повысить КПД в разы, а не на единицы процентов позволяет считать, что ПИТ процесс может стать основой создания прорывной технологии в углеводородной энергетике [5, 17].

Список литературы

[1] Устройство адиабатного двигателя Патентный поиск, поиск патентов на изобретения – FindPatent.RU 2012-2017. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.findpatent.ru/patent/254/2541490.html> (дата обращения: 25.12.2023)

[2] Косарев А.В. Конвейерные регенераторы – шаг к новому качеству теплоэнергетики.

[3] Регенеративный цикл [Электронный ресурс] – URL: <http://libraryno.ru/9-3-regenerativnyu-cikl-teploteknikavinogradov/> (дата обращения: 25.12.2023)

[4] Лефёров А.А., Куприянов Н.Д. Актуальность и проблемы совершенствования цикла ДВС применением непосредственного впрыска воды. УДК 621.432 Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 39 [Электронный ресурс] – URL: <http://trudymai.ru/upload/iblock/457/aktualnost-i-problemy-sovershenstvovaniya-tsikla-dvs-primeneniem-neposredstvennogo-vpryska-vody.pdf> (дата обращения: 25.12.2023)

[5] Афанасьева М.В. Оценка эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса. Диссертация. 2015. [Электронный ресурс] – URL: <http://picxxx.info/pml.php?action=GETCONTENT&md5=e8372978ca4e067ddd5e082ae901c884> (дата обращения: 25.12.2023)

[6] Ковылов Ю.Л. Теория рабочих процессов и моделирование процессов ДВС.

[7] ДВС с аккумулятивным предварительным расширением рабочего тела. № 2 (98) 2015 12 Александр Фроимович Равич, к. ф/м. н., Вячеслав Николаевич Опышко, профессор, к.т.н., д фил. н., ФГОУ ВПО Саратовский Гос. Аграрный ун/т им. Н.И.Вавилова Сергей Николаевич Богданов, профессор, д.т.н., Моск. автомобильно/дорожный гос. техн. университет, (МАДИ) [Электронный ресурс] – URL: www.dvigately.ru (дата обращения: 25.12.2023)

[8] Арсеньев Л.В., Тырышкин В.Г. А85 Комбинированные установки с газовыми турбинами. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. 247 с., ил.

[9] Паровой фантом топлива: 6-тактный двигатель Кроуэра [Электронный ресурс] – URL:

<http://www.popmech.ru/technologies/7664-parovoy-fantom-topliva-6-taktnyy-dvigatel-krouera/> (дата обращения: 25.12.2023)

[10] Рабочий процесс ДВС. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1327475916/1350> пост 1361 (дата обращения: 25.12.2023)

[11] Выбор определяющих параметров комбинированного дизеля с системой вторичного использования теплоты Марченко Андрей Петрович 1984г. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.dslib.net/teplo-dvigateli/vybor-opredelajuwih-parametrov-kombinirovannogo-dizelja-s-sistemoj-vtorichnogo.html> (дата обращения: 25.12.2023)

[12] Использование метода малых отклонений для анализа эффективности тринарных парогазовых установок / А.М. Антонова, А.В. Воробьев, А.С. Матвеев, А.С. Орлов Томский политехнический университет E-mail: anton@tpu.ru

[13] Проект энергетической стратегии России на период до 2035 года. [Электронный ресурс] – URL: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/PR_11.03.2014.pdf (дата обращения: 25.12.2023)

[14] Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. И.С. Градштейн, и И. М. Рыжик. – М. 1971.

[15] Коэффициент рекуперации при теплообмене Пухов Алексей Вячеславович, технический директор компании «Тропик Лайн. мир климата №101 (2017).

[16] «ВСЕЯДНЫЙ» ДВИГАТЕЛЬ Диаграмма возможных режимов работы комбинированных энергоустановок Н.А. Иващенко, доктор техн. наук, МГТУ им. Н.Э.Баумана, П.П. Петров, канд. техн. наук, МГТУ им. Н.Э.Баумана. [Электронный ресурс] – URL: http://www.mashin.ru/files/el.versiya/avto_gazo_zpravochnyj_kompleks/2009/AGZK4_2009.pdf (дата обращения: 25.12.2023)

[17] В.В. Саенко Основные направления научно-технической политики в проекте энергетической стратегии России на период до 2035 года, л36 [Электронный ресурс] – URL: http://www.energystrategy.ru/editions/docs/EP_6_14.pdf (дата обращения: 25.12.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Design of an adiabatic engine Patent search, search for patents for inventions – FindPatent.RU 2012-2017. [Electronic resource] – URL:

<http://www.findpatent.ru/patent/254/2541490.html> (access date: 12/25/2023)

[2] Kosarev A.V. Conveyor regenerators are a step towards a new quality of thermal power engineering.

[3] Regenerative cycle [Electronic resource] – URL: <http://libraryno.ru/9-3-regenerativnyy-cikl-teploteknikavinogradov/> (access date: 12/25/2023)

[4] Leferov A.A., Kupriyanov N.D. Relevance and problems of improving the internal combustion engine cycle using direct water injection. UDC 621.432 Electronic journal “Proceedings of MAI”. Issue No. 39 [Electronic resource] – URL: <http://trudymai.ru/upload/iblock/457/aktualnost-i-problemy-sovershenstvovaniya-tsikla-dvs-primeneniyem-neposredstvennogo-vpryskivody.pdf> (access date: 12/25 .2023)

[5] M.V. Afanasyeva. Assessing the efficiency and sustainability of development of the corporate sector of the global energy complex. Thesis. 2015. [Electronic resource] – URL: <http://picxxx.info/pml.php?action=GETCONTENT&md5=e8372978ca4e067ddd5e082ae901c884> (access date: 12/25/2023)

[6] Kovylov Yu.L. Theory of work processes and modeling of internal combustion engine processes.

[7] ICE with accumulative preliminary expansion of the working fluid. No. 2 (98) 2015 12 Alexander Froimovich Ravich, Ph.D. Sc., Vyacheslav Nikolaevich Opryshko, professor, Ph.D., Doctor of Phil. Sc., Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Saratov State. Agrarian University named after. N.I. Vavilova Sergey Nikolaevich Bogdanov, professor, Doctor of Technical Sciences, Moscow. automobile/road state tech. University, (MADI) [Electronic resource] – URL: www.dvigately.ru (access date: 12/25/2023)

[8] Arsenyev L.V., Tyryshkin V.G. A85 Combined installations with gas turbines. – L.: Mechanical Engineering, Leningrad. department, 1982. 247 p., ill.

[9] Steam phantom fuel: 6-stroke Crower engine [Electronic resource] – URL: <http://www.popmech.ru/technologies/7664-parovoy-fantom-topliva-6-taktnyy-dvigatel-krouera/> (date of access: 12/25/2023)

[10] ICE workflow. [Electronic resource] – URL: <http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1327475916/1350> post 1361 (access date: 12/25/2023)

[11] Selection of the defining parameters of a combined diesel engine with a heat recovery system Marchenko Andrey Petrovich 1984 [Electronic resource] – URL: <http://www.dslib.net/teplo-dvigateli/vybor-opredel'jajuwih-parametrov-kombinirovannogo-dizel'ja-s-sistemoj-vmorichnogo.html> (access date: 12/25/2023)

[12] Using the method of small deviations to analyze the efficiency of trinary combined-cycle plants / A.M. Antonova, A.V. Vorobyov, A.S. Matveev, A.S. Orlov Tomsk Polytechnic University E-mail: anton@tpu.ru

[13] Draft energy strategy of Russia for the period until 2035. [Electronic resource] – URL: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/PR_11.03.2014.pdf (access date: 12/25/2023)

[14] Tables of integrals, sums, series and products. I.S. Gradstein, and I. M. Ryzhik. – M. 1971.

[15] Heat exchange recovery coefficient Alexey Vyacheslavovich Pukhov, technical director of Tropic Line. Climate World No. 101 (2017).

[16] “OMNIVOROUS” ENGINE Diagram of possible operating modes of combined power plants N.A. Ivashchenko, Doctor of Engineering. Sciences, MSTU im. N.E. Bauman, P.P. Petrov, Ph.D. tech. Sciences, MSTU im. N.E. Bauman. [Electronic resource] – URL: http://www.mashin.ru/files/el.versiya/avto_gazo_zapravochnyj_kompleks/2009/AGZK4_2009.pdf (access date: 12/25/2023)

[17] V.V. Saenko Main directions of scientific and technical policy in the draft energy strategy of Russia for the period up to 2035, 136 [Electronic resource] – URL: http://www.energystrategy.ru/editions/docs//EP_6_14.pdf (date of access: 25.12. 2023).

© В.П. Пасечный, 2023

Поступила в редакцию 14.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Пасечный В.П. Процесс с повторным использованием тепла. ПИТ процесс // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 30-41. URL: <https://ip-journal.ru/>